

Oktabr, 2024-Yil

JAHON BANKNING YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH LOYIHALARI

TADQIQI

Xo'jamqulova Gulhayo Ergash qizi

Moliya va moliyaviy texnologiyalar fakulteti magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13958167>

Annotatsiya. Ushbu tezisda ekologiya va iqtisodiyotning o'zaro bog'liqligi, iqtisodiy faoliyatning atrof muhitga ta'siri hamda natijalari ko'rib chiqiladi. Jahon va milliy iqtisodiyotdagi atrof- muhit, iqlim, resurslar bilan bog'liq muammolar o'rganilib, ularni yashil iqtisodiyotni rivojlantirish orqali bartaraf qilish bo'yicha takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: Yashil iqtisodiyot, yashil ekologiya va yashil energetika.

SURVEY OF GREEN ECONOMY DEVELOPMENT PROJECTS OF THE WORLD
BANK

Abstract. This thesis examines the interdependence of ecology and economy, the impact and results of economic activity on the environment. Problems related to the environment, climate, and resources in the world and national economy are studied, and proposals are made to eliminate them through the development of a green economy.

Key words: Green economy, green ecology and green energy.

ОБЗОР ПРОЕКТОВ ВСЕМИРНОГО БАНКА ПО РАЗВИТИЮ ЗЕЛЕННОЙ
ЭКОНОМИКИ

Аннотация. В данной диссертационной работе рассматривается взаимозависимость экологии и экономики, влияние и результаты хозяйственной деятельности на окружающую среду. Изучаются проблемы, связанные с окружающей средой, климатом и ресурсами в мировой и национальной экономике, и вносятся предложения по их устранению за счет развития зеленой экономики.

Ключевые слова: Зеленая экономика, зеленая экология и зеленая энергетика.

Iqtisod bu tejash, to'g'ri taqsimlash, va tog'ri yo'naltirish degan ma'nolardan ham tushunsa bo'ladi. Ana endi yashil iqtisodiyot haqida so'z ochadigan bo'lsak. Bunda eng avvalo ekologiyani muhofaza qilish. Tabiatda atrof muhitni yashillashtirish, Atrof muhitga insonlar va texnikalardan yetkazilayotgan zararlarni muhofaza qilish. Xususan, turli korxonalardan avtomobillardan turli xil texnikalardan tabiat uchun kelayotgan zararlarni muhofaza qilish, Resurslardan va shu bilan birga qayta tiklanuvchi resurslardan oqilona foydalanish. Tabiatdagi ekologiyani muhofaza qilish. Bularning barchasi yashil iqtisodiyotning asosiy maqsadlari

hisoblanadi.

Fan-texnika borasida erishilayotgan yutuqlar ta'sirida iqtisodiy rivojlanish va aholi turmush darajasining keskin o'sishi dunyo aholisi sonining jadal sur'atlarda ortishiga sabab bo'ldi.

Fan-texnika yutuqlari dunyo aholisi

sonining o'sish sur'atlariga nisbatan yuqori iqtisodiy rivojlanish sur'atlarini ta'minlab berdi.

Tahlillar ko'rsatishicha, dunyo aholisining ko'payishi va iqtisodiy o'sishning tezlashishi resurslarga, atrof muhitga bo'lgan yuklamaning oshib borishiga olib keldi.

So'nggi yuz yillikdagi aholining soni va iqtisodiy faolligining oshishi hisobiga dunyo okeanining oksidlanish darajasi deyarli 1,2 martaga (2000-yilda 1900-yilga nisbatan) oshdi, tropik o'rmonlarning yo'qotilish darajasi 6 marta oshdi, uglerod oksidi chiqarilishi 1,5 martaga ko'paydi.

Dunyo aholisi iqtisodiy faolligining oshishi natijasida yuz berayotgan bunday iqlim o'zgarishlari jiddiy oqi-batlarga olib kelishi mumkin. BMT Taraqqiyot Dasturi (UNDP) bo'yicha agentlik fikriga ko'ra, rivojlanish va ehti-yojlarni qondirish uchun sezilarli miqdordagi uglevodordlarni talab etuvchi jahon iqtisodiyoti va ijtimoiy sohaning joriy holati o'zgartirilmasa 2050-yilda 2030-yilga nisbatan insoniyat 5 mln. kishini yo'qotishi mumkin.

Iqlim va global tabiiy tizimning o'zgarishi inson hayotining barcha jihatlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi va mam-lakatlar aholisi turmush darajasini yomonlashtiradi. Jahon yalpi iste'molining o'sishi cheklangan resurslardan foydalanish muammosini keltirib chiqaradi. Resurslarning cheklanganligi, yer kurrasi va okeanda qancha miqdorda mavjudligi ularga xos xususiyat hisoblanadi. Nazariy jihatdan mineral resurslar uzoq muddatli davrda intensiv ishlatish oqibatida tugashi mumkin.

Cheklangan resurslardan oqilona foydalanish, barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash, "sof texnologiyalar"ga nisbatan innovatsion yondashishni kuchaytirish, yashil iqtisodiyotni shakllantirish muammolari xalqaro iqtisodiy, ekologik, investitsion forumlarda muntazam ravishda muhokama etib kelinmoqda.

Yashil iqtisodiyotga o'tish jarayoni har bir mamlakat uchun alohida ahamiyat kasb etib, tabiiy kapital, inson kapitali va mamlakatning iqtisodiy rivojlanish darajasiga kabi xususiyatlarga bevosita bog'liq holda ro'y beradi.

Yashil iqtisodiyotga o'tish va yashil o'sish masalalari bugungi kundagi jahon va milliy iqtisodiyot oldidagi eng dolzarb vazifalardan biri bo'lib, O'zbekistonda ham bu borada ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. 2018-yilda O'zbekiston Respublikasi Parij bitimini (Parij, 2015-yil

Oktabr, 2024-Yil

12-dekabr) ratifikatsiya qildi va uni amalga oshirish yuzasidan milliy miqyosda belgilanadigan hissa bo'yicha – 2030-yilga qadar issiqxona gazlarining yalpi ichki mahsulot birligiga nisbatan solishtirma ajratmalarini 2010-yildagi darajadan 10 foizga qisqartirish miqdoriy majburiyatini qabul qildi. Parij bitimi majburiyatlarini bajarish doirasida issiqxona gazlari ajratmalarini qisqartirish bo'yicha o'rta muddatli ustuvor vazifalar mamlakatimizda iqtisodiyotning energiya va resurs sarfi hajmini kamaytirish, ishlab chiqarishda energiya tejamkor texnologiyalarni keng joriy qilish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish, Orolbo'yida ekologik tanglik oqibatlarini bartaraf etishni nazarda tutadigan qator strategik va tarmoq rejaları, dasturlari, shuningdek, normativ-huquqiy hujjatlar orqali amalga oshirilmoqda

O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 2-dekabrda "2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-436-son qarori qabul qilindi¹⁰. Ushbu Qaror bilan quyidagi strategik hujjatlar va tizimlar tasdiqlandi:

-strategik maqsadlarga erishishga mo'ljallangan 2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasida "yashil" iqtisodiyotga o'tish va "yashil" o'sishni ta'minlash Dasturi;

-sanoat tarmoqlarida "yashil" iqtisodiyotga o'tish va energiya tejamkorligini ta'minlash bo'yicha Kon-sepsiya;

-2030-yilgacha O'zbekiston Respublikasida "yashil" iqtisodiyotga o'tish va "yashil" o'sishni ta'minlash bo'yicha Harakatlar rejasi;

-ishlab chiqarilgan mahsulotning energiya sig'imi ko'rsatkichini 2026-yilga kelib 2022-yilga nisbatan 20 foizga kamaytirishga qaratilgan 2022–2026-yillarda iqtisodiyot tarmoqlarida yoqilg'i-energetika resurslarini tejashning Maqsadli parametrlari;

-O'zbekiston Respublikasida "yashil" iqtisodiyotga o'tish choralari muvofiqlashtirish bo'yicha Idoralararo kengash tarkibi;

-“Yashil” iqtisodiyotga o'tish va “yashil” o'sish bo'yicha Donorlarning muvofiqlashtirish guruhi tas-diqlandi.

Xulosa qilib shuni ayta olish mumkinki yurtimizda yashil iqtisodiyotga katta e'tibor qaratish zarur. Resurslardan va qayta tiklanuvchi resurslardan oqilona foydalanish Ekologiyaga yetayotgan zararlar miqdorini kamaytirish va ekologiyani muhofaza qilish zarur. Bular bilan birga yashil energetika va yashil texnologiyani rivojlantirishga katta e'tibor qaratish zarur.

Buning uchun barchamiz birdek kurashish va birdamlikda xarakat qilish zarur hisoblanadi.

Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish orqali quyidagilarga erishiladi:

- atrof muhitga zararli chiqindilar, atmosferaga chiqadigan issiqxona gazlarining miqdori

qisqarishi;

- qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish orqali iqtisodiy samaradorlikning oshishi;
- tejamkor texnologiyalarning qo'llanilishi orqali tabiiy resurslardan foydalanish samaradorligining oshishi;
- shaharlardagi yashil hududlarning kengayishi hisobiga, zararli gazlarning kamayimishi va shaharlar havosining tozalanishi;
- sanoat chiqindilari, qattiq maishiy chiqindilarni qayta ishlash darajasining oshishi.
- yashil energiyadan foydalanish, yashil ish o'rinlari yaratishga va iqlim barqarorligiga erishish.

REFERENCES

1. Yashil iqtisodiyot: Darslik. / A.V. Vaxabov, Sh.X. Xajibakiyev va boshqalar. – Toshkent.: “Universitet”, 2020
2. Гурьева, М.А. & Наймушина Д.В. (2015). “Зеленая экономика” в России. Теория и практика общественного развития.
3. Буневич, К. Г., & Горбачева, Т. А. (2022). “Зеленые” тенденции в развитии мировой финансовой системы. Вестник Московского университета имени СЮ Витте. Серия1: Экономика и управление.
4. Zhang, D., Mohsin, M., Rasheed, A. K., Chang, Y., Taghizadeh-Hesary, F. (2021). Public spending and green economic growth in BRI region: mediating role of green finance. Energy Policy, 153,112256.
5. Иминов Т.К., Вахобов А.В., Тешабоев Т.З., Бўтабоев М.Т. (2019). “Зелёная экономика” как основа устойчивого развития. Монография. - Т: “Алоқачи”, 480.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH